

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI SƏHIYYƏ NAZİRLİYİ
ƏZİZ ƏLİYEV ADINA AZƏRBAYCAN DÖVLƏT HƏKİMLƏRİ
TƏKMİLLƏŞDİRMƏ İNSTİTUTU

ƏZİZ MƏMMƏDKƏRİM oğlu ƏLİYEVİN
DOĞUM GÜNÜNƏ HƏSR OLUNMUŞ
ELMİ-PRAKTİKİ KONFRANSIN

MƏCMUƏSİ

Bakı-2020

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI
SƏHIYYƏ NAZİRLİYİ ƏZİZ ƏLİYEV ADINA
AZƏRBAYCAN DÖVLƏT HƏKİMLƏRİ
TƏKMİLLƏŞDİRMƏ İNSTİTUTU

ƏZİZ MƏMMƏDKƏRİM oğlu ƏLİYEVİN
DOĞUM GÜNÜNƏ HƏSR OLUNMUŞ
ELMİ-PRAKTİKİ KONFRANSIN

MƏCMUƏSİ

BAKİ – 2020

REDAKSİYA ŞURASI:

professor N.A.Qasimov

dos. M.T.Meybəliyev

dos. T.H.Eyvazov

prof. O.S.Seyidbəyov

t.e.d. T.Ə.Qafarov

dos. L.B.Bəxtiyarova

dos. Z.M.Quliyeva

dos. S.Z.Əliyev

dos. K.M. Kərimova

Mündəricat

ƏZİZ MƏMMƏDKƏRİM OĞLU ƏLİYEV	9
ЛАПАРОСКОПИЯ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ВНУТРИБРЮШИНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ H.A.Гасымов, И.А.Юсубов, Г.Халилов,Э.Я.Шарифов*	12
ƏMƏLİYYATDAN SONRAKI BİTİŞMƏ MƏNŞƏLİ BAĞIRSAQ KEÇMƏZLİYİNİN LAPAROSKOPIK ÜSULLA ARADAN QALDIRILMASI N.A.Qasimov, İ.Ə.Yusubov, E.Y.Şarifov*, E.H.Xəlilov.....	14
AĞIR MÜŞTƏRƏK TRAVMA ALMIŞ XƏSTƏLƏRİN MÜALİCƏSİNDƏ MÜASİR SİSTEMLİ YANAŞMANIN XÜSUSİYYƏTLƏRİ Qasimov N.A., İbrahimov F.İ.....	16
XRONİKİ FARİNGİTLİ XƏSTƏLƏRDƏ FITOTERAPİYANIN EFFEKTİVLİYİ Rüstəмова H.M., Kərimova O.M.....	19
VƏRƏM XƏSTƏLİYİNİN HƏRBİ QULLUQÇULAR ARASINDA XİDMƏT MÜDDƏTLƏRİNDƏ RASTGƏLMƏ TEZLİYİ Rzayeva Yasəməh B., Əhmədov Saleh B.....	26
QADIN CİNSİYYƏT ORQANLARININ SALLANMASI VƏ DOĞUŞ TRAVMALARI Əsgərova M.Ş.....	31
BİLƏCƏRİ VAQON DEPOSU İŞÇİLƏRİNİN GÖZ PATOLOGİYALARI İLƏ XƏSTƏLƏNMƏSİNİN SƏCİYYƏLƏRİ Hüseynova V. Q.....	40
ABDOMİNAL DOĞUŞLARIN FƏSADLARININ KLİNİK LABORATOR PREDİKTORLARININ ƏSASLANDIRILMASI Əliyeva L.M.....	47
LƏNKƏRAN İQTİSADİ RAYONUNDA YENİYETMƏ OĞLAN- LARIN İLKİN HƏRBİQEYDİYYATA QƏDƏR DİSPANSER MÜŞAHİDƏSİNİN TƏŞKİLİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ VƏ KEYFİYYƏT SƏCİYYƏLƏRİ Musayev F.İ.....	58

HAMILƏLİYİN I TRİMESTRİNDƏ ANADANGƏLMƏ İNKİŞAF QÜSURLARININ PREDİKTORLARININ HƏSSASLIĞI	
Mahmudlu M.A.....	69
ŞƏKƏRLİDİABET FƏNUNDA AKŞ ƏMƏLİYYATÖNÜ PASİYENTLƏRİN KLİNİK SƏCİYYƏLƏRİ VƏ ƏMƏLİYYATIN AĞIRLAŞMALARI	
Mikayılova N.R.....	78
ANA ÖLÜMÜ HADİSƏLƏRİNİN SƏBƏBLƏRİNDƏN ASILI MÖVSÜMLÜLÜYİN XÜSUSİYYƏTLƏRİ	
Həsənova N. C.....	88
СКРИНИНГ И МОНИТОРИНГ ГЛАУКОМЫ НА АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОМ УРОВНЕ	
Салихова К.М.....	97
АНАЛИЗ УРОВНЯ И СТРУКТУРЫ БЛИЖАЙШИХ ОСЛОЖНЕНИЙ ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ	
Ализаде Н.К.....	107
LƏNKƏRAN İQTİSADI RAYONUNDA QLOMERULONEFRİTİN YAYILMASI	
Ramazanov R. A.	113
POLYSEGMENTAR FRACTURES AND ACUTE RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME ARISING AFTER SEVERE CONCOMITANT INJURIES	
Kasumov N.A., Ibrahimov F.I.....	119
QADINLARDA TİREOİD STATUSUN VƏZİYYƏTİVƏ SONSUZLUQ	
L.M.Rzaquliyeva, A.E.Hacızada.....	121
ИЗУЧЕНИЕ ЛОКАЛЬНОГО ИММУНИТЕТА ПОЛОСТИ РТА У БОЛЬНЫХ НАХОДЯЩИХСЯ НА ПРОГРАММНОМ ГЕМОДИАЛИЗЕ	
Бабаев Д.А.....	123
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ИЛИЗАРОВА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ИНФИЦИРОВАННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПЕРЕЛОМОВ ДЛИННЫХ ТРУБЧАТЫХ КОСТЕЙ	
Д.А.Алекберов, Р.Р.Тальшинский	129
РЕДКИЙ СЛУЧАЙ ТРОМБОЗА ПЕЧЕНОЧНЫХ ВЕН У БОЛЬНОГО С СУБЛЕЙКЕМИЧЕСКИМ МИЕЛОЗОМ	
Гаджиев Э.Г., Гаджиева Г.Г., Тагизаде Р.К., Гаджиева Г.К.....	142

XORA MƏNŞƏLİ MƏDƏ-BAĞIRSAQ QANAXMASI OLAN AĞIR XƏSTƏLƏRİN KOMPLEKS MÜALİCƏSİNDƏ YENİ YANAŞMA	
Rəhimli Ş.İ.....	144
MITOCHONDRIA, ENERGY FORMATION IN DIFFERENT ORGANISMS	
Amirova M.F.,Rahimova R.R.,Huseynova E.E.....	146
TEZ-TEZ XƏSTƏLƏNƏN UŞAQLARDA KƏSKİN RESPIRATOR VIRUS İNFEKSIYASININ PROFILAKTİKASINDA İMMUNMODULYATORLARIN İSTİFADƏ EDİLMƏSİNİN EFFEKTİVLİYİ	
K.Ə.Cəfərova., Ə. M. Cəfərov.....	150
PSIXIATRİYA XİDMƏTİNİN KEYFİYYƏTİNİN QIYMƏTLƏNDİRİLMƏSİNƏ MÜASİR YANAŞMA	
Qafarov T.Ə., Əliyev N.A., Haqverdi E. R.....	157
XƏSTƏLƏRİN STASİONAR PSIXIATRİYA XİDMƏTİNDƏN MƏMNUNİYYƏTİNİN İLKİN NƏTİCƏLƏRİ	
Əliyev N.A., Qafarov T.Ə., Haqverdi E. R.....	163
VON RECKLINGHAUSEN NEYROFİBROMARTOZUNDA (NF 1), SEREBRAL MRİ MÜAYİNƏSİNDƏ PATOQ-NOMONİK DIAQNOSTİK DİFERENSİAL KRİTERİYALAR	
Yunus Əfəndiyev.....	168
MƏDƏALTI VƏZİ XƏRÇƏNGİ OLAN XƏSTƏLƏRİN MÜALİCƏSİNDƏ KLİNİKİ GEDİŞATINDAN ASILI OLARAQ MÜXTƏLİF YANAŞMALAR	
C.Ə.Əliyev, Ə.X.Kərimov, N.Ə.Əskərov, F.Ə.Zeynalov, Sevinc S.q., T.E.Hüseynov.....	170
AĞIZ SUYU VƏ ZİLƏRİNİN NEOPLASTİK ROSESİNLƏRİNİN RADİOLOJİ DİFERENSİAL DİAQNOSTİKASI	
Sadiqov E.M.....	176
HİPERURİKEMİYA İLƏ MÜŞAYİT OLUNAN QLOMERULONEFRİTLİ XƏSTƏLƏRİN ULTRASONOQRAFİK DƏYƏRLƏNDİRİLMƏSİ	
Sərdarlı F.F.,Ə.A.Əkrəbəyov.....	178
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ШКОЛЬНОМУ СПОРТИВНОМУ ЗАЛУ	
Исмаилова Н.Д.....	180

İNKIŞAF ETMƏYƏN HAMİLƏLİKLƏ QADINLARIN KLİNİK-ANAMNESTİK XÜSUSİYYƏTLƏRİ		MÜƏLLİMLƏRİN ƏMƏK QABİLİYYƏTİNİN MÜVƏQQƏTİ İTİRİLMƏSİNİN XÜSUSİYYƏTLƏRİ	
Rzaquliyeva L.M., Abdullayeva N.....	187	Şamiyeva F. V.....	240
ТОЛЩИНА НЕРВНЫХ ВОЛОКОН И ГАНГЛИОЗНЫХ КЛЕТОК РЕТИНЫ У ПАЦИЕНТОВ С БОЛЕЗНЬЮ АЛЬЦГЕЙМЕРА		СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СЕЗОННОСТИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ТУБЕРКУЛЁЗА ЛЕГКИХ В АДМИНИСТРАТИВНЫХ РАЙОНАХ КУБА-ХАЧМАЗСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РЕГИОНЕ АЗЕРБАЙДЖАНА	
Гулиева Р.Н., младший научный сотрудник.....	199	Зейналов М.А.....	247
ПОДХОДЫ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ХРАНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ.		ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ ПРЕДИКТОРОВ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ТРАВМ ГЛАЗ	
Агаев Э.М., Маринченко Е.В., Эфендиев Р.В., Гаджибалаев Р.И., Надирова Н.Ч.....	207	Ахмедова С.Г.....	252
YENİDOĞULANLARDA DƏRİ XƏSTƏLİKLƏRİ		THE ROLE OF VITAMIN D DEFICIENCY AS A MEDIATOR OF INFLAMMATION IN ULCERATIVE COLITIS AND CROHN'S DISEASE	
Əfəndiyeva M.Z., Əliyeva A.M.....	216	G.H. Babayeva ¹ , Z. M. Babayev ² , G. V. Asadova ³ , U. R. Mahmudov ⁴ , O.R. Mirzazade ¹	258
KLASTER ANALİZ VASİTƏSİLƏ NEONATAL İNFEKSIYA ƏLAMƏTLƏRİNİN İDENTİFİKASIYASI		KOMPÜTER-GÖRMƏ SİNDROMUNDA QURU GÖZÜN KLİNİK-DİAQNOSTİK MEYARLARI	
Rəhimova N.C., Alxasova A.F.....	218	Aslanova V.Ə.....	260
TƏNƏFFÜS SİSTEMİNİN XƏSTƏLİKLƏRİ OLAN YENİDOĞULANLARDA ALFA VƏ QAMMA İNTERFERONUN KLİNİK-DİAQNOSTİK ƏHƏMİYYƏTİ		HİV POZİTİV ŞƏXSLƏRDƏ PARENTERAL VİRUS HEPATİTLƏRİ	
Əfəndiyeva M.Z., Nəsirova S.R., Mustafayeva N.M., Ağayeva X.H.....	220	Eyvazov T.H., Hüseynova A.R., Nəcəfova A.M., Xudaverdiyeva N.M.....	263
PERİNATAL ASFIKSIYA KEÇİRMİŞ YENİDOĞULANLARDA OSTEOPENIYANIN ERKƏN DİAQNOSTİKASI		РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ В ПРЕПАРАТОМ VICURE.	
Hacıyeva A.S.....	222	Н.М. Худавердиева, М.М. Джамалдинов, Т. Г. Эйвазов, Г.А. Керимова, И.П. Байрамов, Л.Б. Джаванширова, А. Гусейнова.....	271
РЕСПИРАТОРНАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ РЕСПИРАТОРНОМ ДИСТРЕСС-СИНДРОМЕ У НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ		QEYRİ SPESİFİK XORALİ KOLİTLƏRİN MÜALİCƏSİNDƏ SOLKOSERİLİN EFFEKTLYİ HAQQINDA	
Гасымова Е.А., Салехова Г.Б.....	224	N. M. Xudaverdiyeva, O. Ə. Abdullayeva, T. H. Eyvazov	
ЭФФЕКТИВНОСТЬ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ОРГАНОВ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ У ДЕТЕЙ		G. A. Kərimova, L. B. Cavanşirova.....	376
Ханалиева Н.Ф.....	226	QULAQCIQ FİBRİL YASİYASI ZAMANI KOMORBİD PATOLOGİYANIN YAYILMASI	
ODLU SİLAH ZƏDƏLƏRİNİN MƏNKƏMƏ-TİBBİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ		İ.İ. Mustafayev, L.Y. Abbasova, N.R. İsmayılova.....	280
Fariz Elşən oğlu Məmmədov.....	228	NONALLERGIK RINITLI XƏSTƏLƏRDƏ SƏS POZGUNLUQLARI	
GƏMİ MÜTƏXƏSSİSLƏRİ ARASINDA XRONİKİ XƏSTƏLİKLƏRİNİN YAYILMASI		Hüseynov N.M., Əfəndiyev A.Z., Haşimli R.M., Quliyev M.D.....	282
Hacızadə S.A.....	231		

RİNOPLASTİKADA PIEZO İSTİFADƏSİNİ ASANLAŞDIRAN YENİ METOD Hüseynov N.M., Quliyev M.D., Əfəndiyev A.Z., Həşimli R.M.....	284
KÖLLƏ-BEYİN TRAUMASININ MÜAYİNƏSİNDƏ MAQNİT REZONANS TOMOQRAFİYASININ MÜQAYİSƏLİ ÜSTÜNLÜKLƏRİ Qasımzadə G.Ş.....	286
РАССМОТРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДИАГНОСТИКИ ПОЛА ЧЕЛОВЕКА ПООДОНТОМЕТРИЧЕСКИМ ПРИЗНАКАМ С ПОМОЩЬЮ ROC-АНАЛИЗА Ш.М. Мусаев, Н.Р. Оруджов, А.Ш. Ибрагимов.....	288
SINUS LİFİTİNQ ƏMƏLİYYATLARI: MÜMKÜN XƏTALAR VƏ AĞIRLAŞMALAR Rzayev Z.Ə.....	304
VƏRƏMİN KLİNİKİ FORMALARININ BAKTERIAL TƏSDİQİNİN YÜKSƏLDİLMƏSİ METODLARI Y.Ş.Şıxəliyev, A.S.Abbasova, İ.Ə.Qasimov, L.N.Kazımova, M.A.Şıxlinskaya.....	312
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА ПОТЕРИ БЕРЕМЕННОСТИ В РАННИЕ СРОКИ Г. И. Ахундова.....	316
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ ПРИ СИНДРОМЕ ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ Н.М. Сулейманова.....	318

GƏMİ MÜTƏXƏSSİSLƏRİ ARASINDA XRONİKİ XƏSTƏLİKLƏRİNİN YAYILMASI

Hacızadə S.A.

Ə.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu Bakı, Azərbaycan

Giriş. Ədəbiyyatda müasir gəmiçilikdə müşahidə olunan pozitiv dəyişikliklər fonunda (dənizlə ev arasında əlaqənin yaxşılaşması) stress, bədbəxt hadisələr, dənizdə fəlakətlər, infeksiya təhlükəsi və sair azalmır [1-3]. Amma tədqiqatçılar qeyd edirlər ki, əksər hallarda gəmi mütəxəssislərinin iş və həyat məmnunluğu yüksəkdir [4;5]. Dənizçilər arasında bir sıra xəstəliklərin, o cümlədən "burnout" sindromunun [6], ağ ciyər xərcənginin [7] çox yayılması müşahidə olunmuşdur [8]. Alman alimləri dənizçilərin stasionar müalicəsinə tələbatı öyrənməyə səy etmişlər [9]. Müəllif faktiki və gözlənilən hospitalaşma hadisələrini 1 aya əsaslandırılmışdır. Ən çox stasionar müalicəsinə qan dövranı sistemi, həzm orqanları, sümük-əzələ sistemi xəstəlikləri, travmalar, sidik-cinsiyyət sistemi və tənəffüs sistemi xəstəlikləri tələb edir. Əhalinin eyni yaş qrupları ilə müqayisədə dənizçilərin hospitalaşmaya tələbatı hipertoniya xəstəliyi, ağciyərlərin emfizeması, bronxial astma, endokrin və infeksiyon xəstəliklərlə bağlı nisbətən az, asbestozla bağlı 2 dəfə çox müşahidə edilmişdir. Tədqiqatda bir sıra xəstəliklərin kambuz personalı arasında nisbətən çox stasionar müalicəsinə ehtiyacın formalaşmasında rolu göstərilmişdir (hipertoniya xəstəliyi 1,02 dəfə; həzm orqanları xəstəlikləri 1,3 dəfə; o cümlədən mədə və 12 barmaq bağırsağın xora xəstəliyi 1,55 dəfə; sümük-əzələ sistemi xəstəlikləri 1,1 dəfə; sidik-cinsiyyət sistemi xəstəlikləri 1,25 dəfə; tənəffüs orqanları xəstəlikləri 1,21 dəfə; bronxial astma 1,94 dəfə; şəkərli-diabet 2,18 dəfə; infeksiyon xəstəliklər 1,77 dəfə).

Bir sıra xəstəliklərin əhaliyə nisbətən dəniz mütəxəssislərində az hospitalaşma zərurəti yaratması bu mütəxəssislərin

xüsusi göstərişlərlə seçimi ilə bağlıdır (onlar əhalinin daha sağlam hissəsidir). Əmək şəraitində aşağıdakı amillərin rolu göstərilmişdir: fiziki gərginlik, xüsusən ekstremal şəraitdə əzələ gərginliyi; psixoloji stress; tütün məmulatlarından izafi istifadə; qidalanma rejiminin pozulması; iş vaxtının normallaşdırılmaması; kimyəvi maddələr (üzvi həlledicilər, mineral yağlar, asbest və sair). Gəmi mütəxəssisləri arasında xroniki xəstəliklərinin yayılması nisbətən az oyrənilmişdir.

Tədqiqatın məqsədi. Əsas peşə qrupları üzrə gəmi mütəxəssisləri arasında xroniki xəstəliklərin yayılmasını qiymətləndirmək.

Tədqiqatın material və metodları. Xroniki xəstəliklərin yayılmasını öyrənmək üçün peşə qrupları (kapitan və onların köməkçiləri, mexanik, maşinist, elektromexanik, matros) üzrə işçilərin ambulator kartlarında sənədləşdirilmiş xroniki xəstəliklər və profilaktik müayinə zamanı bütün mütəxəssislər (terapevt, cərrah, nevropatoloq, oftalmoloq, otorinolaringoloq, dermatoloq, psixiatr, stomatoloq və sair) tərəfindən aşkar edilmiş xəstəliklərdən istifadə olunmuşdur. Aşağıdakı qrup xəstəliklərinin yayılma səviyyəsi müəyyən olunmuşdur: şəkərli diabet, qalxanvari vəzin bütün xəstəlikləri; ruhi pozuntular; mono nevropatiyalar (ayrı-ayrı sinirlərin zədələnməsi); polinevropatiyalar; göz və onun əlavə aparatının xəstəlikləri; eşitmə zəifliyi; arterial hipertenziya; ürəyin işemiyə xəstəliyi; yuxarı tənəffüs yollarının xəstəlikləri; (xroniki rinit nozofaringit, faringit, sinusit, burun polipi, adenoidlər və badamcıqların xroniki xəstəlikləri; xroniki laringit, laringotroxeit və sair), xroniki bronxit; xroniki qastrit, gastroduodenit; dermatitlər; miozittlər; osteopatiyalar; sidik cinsiyyət sistemi xəstəlikləri; travmatik zədələrin nəticələri; digər xəstəliklər; simptomlar (qan dövranı və tənəffüs orqanları, həzm orqanları, sinir və sümük-əzələ sistemləri tərəfindən əlamətlər). Alınmış nəticələr kəmiyyət əlamətlərinin (orta göstərici, onun orta xətası) və keyfiyyət əlamətlərinin statistikasını metodları ilə işləmişdir [10].

Alınmış nəticələr. Əsas peşə qrupları üzrə gəmi mütəxəssisləri arasında xroniki xəstəliklərin yayılması barədə aldığımız məlumatlar cədvəldə verilmişdir.

Sosial-iqtisadi yükü ağır olan şəkərli diabet xəstəliyi kapitan və onların köməkçilərinin 2,8±1,6%-də, mexaniklərin 1,1±0,8%-də, maşinistlərin 1,2±0,8%-də, elektromexaniklərin 2,0±1,1%-də və matrosların 0,6±0,4%-də aşkar edilmişdir. Peşə qrupları bir-birindən şəkərli diabetin yayılmasına görə statistik dürrüst fərqlənmirlər ($\chi^2 \leq 1,8$; $v=1,0$; $P>0,05$).

Gəmi mütəxəssislərində qalxanvari vəzin xəstəlikləri nisbətən çox aşkar edilmişdir, 4,7±2,1% kapitan və onların köməkçilərində, 6,0±1,8% mexaniklərdə, 5,5±1,8% maşinistlərdə, 7,4±2,2% elektromexaniklərdə və matroslarda 5,7±1,2%.

Cədvəl. Gəmi mütəxəssislərində aşkar edilmiş xroniki xəstəliklərin yayılma səviyyəsi (100 nəfərə görə).

Xəstəliklər	Kapitan və köməkçiləri 106	Mexanik 184	Maşinist 164	Elektromexanik 148	Matros 352
Şəkərli diabet	3 2,8±1,6	2 1,1±0,8	2 1,2±0,8	3 2,0±1,1	2 0,6±0,4
Qalxanvari vəzin xəstəlikləri	5 4,7±2,1	11 6,0±1,8	9 5,5±1,8	11 7,4±2,2	20 5,7±1,2
Ruhi pozuntular	4 3,8±1,9	5 2,7±1,2	7 1,3±1,6	5 3,1±1,5	18 5,1±1,2
Sinir sistemi xəstəlikləri	5 4,7±2,1	18 9,8±2,2	17 10,4±2,4	16 10,8±2,6	49 13,9±1,8
Göz və onun əlavə aparatının xəstəlikləri	15 14,2±3,4	18 9,8±2,2	19 11,6±2,5	12 8,1±2,2	19 5,4±1,2
Qulaq və məməvari çıxıntının xəstəlikləri	1 0,9±0,9	3 1,6±0,9	4 2,4±1,2	2 1,4±1,0	9 2,6±0,8

Arterial hipertenziya	15 14,2±3,4	17 9,2±2,1	18 11,0±2,4	16 10,8±2,6	22 6,3±1,3
Ürəyin işemiya xəstəliyi	16 15,1±3,5	14 7,6±1,9	17 10,4±2,4	15 10,1±2,5	28 8,0±1,5
Yuxarı tənəffüs orqanlarının xəstəlikləri	12 11,3±3,1	19 10,3±2,2	17 10,4±2,4	18 12,2±2,7	52 14,8±1,2
Xroniki bronxit	1 0,9±0,9	4 2,2±1,1	3 1,8±1,0	2 1,4±1,0	12 3,4±1,0
Xroniki qastrit və qastroduodinit	8 7,6±2,6	13 7,1±1,9	14 8,5±2,2	8 5,4±1,9	41 11,7±1,7
Mədə və 12 barmaq bağırsağın xora xəstəliyi	2 1,9±1,3	4 2,2±1,1	5 3,0±1,3	4 2,7±1,3	13 3,2±1,0
Sümük əzələ sistemi xəstəlikləri	4 3,8±1,9	7 3,8±1,4	6 3,7±1,5	14 9,5±2,4	32 9,1±1,5
Sidik cinsiyyət sistemi xəstəlikləri	3 2,8±1,6	5 2,7±1,2	7 4,3±1,6	6 4,1±1,6	17 7,7±1,4
Digər xəstəliklər	6 5,1±2,3	11 6,0±1,8	10 6,1±1,9	9 6,1±2,0	25 7,7±1,4
Travmaların nəticələri	1 0,9±0,9	3 1,6±0,9	2 1,2±0,8	2 1,4±1,0	15 4,3±1,1
Simptomlar	7 6,6±2,4	12 6,5±1,8	11 6,7±2,0	9 6,1±2,0	33 9,4±1,6
Cəmi	104 98,1	106 90,2	108 102,4	152 102,4	398 113,1

Bu xəstəliyin yayılmasına görə də müqayisə olunan peşə qrupları arasında fərq statistik dürtüst olmamışdır ($\chi^2 \leq 2,1$; $\nu = 1,0$; $P > 0,05$).

Ruhi pozuntular (əsasən nevrozlar) gəmi mütəxəssisləri arasında az aşkar edilmişdir. 3,8±1,9% kapitan və onların köməkçilərində, 2,7±1,2% mexaniklərdə, 4,3±1,6% maşinistlərdə, 3,4±1,5% elektromexaniklərdə, 5,1±1,2% matroslarda. Bu pata-

logiyaların da yayılmasına görə peşə qruplarının bir-birindən fərqi statistik dürtüst deyildir.

Sinir sisteminin xəstəlikləri (əsasən mono və poli nevropatiyalar) kapitan və onların köməkçilərində 4,7±2,1% -də aşkar edilmişdir (95% etibarlılıq intervalı 0,5-8,9%). Digər peşə qruplarında göstəricinin səviyyəsi nisbətən yüksəkdir: 9,8±2,2% mexaniklərdə, 10,4±2,4% maşinistlərdə, 10,8±2,6% elektromexaniklərdə və 13,9±1,8% matroslarda. Sinir sistemi xəstəliklərinin nisbətən az aşkar olunduğu kapitanlarla müqayisədə statistik dürtüst yüksək səviyyədə bu xəstəliklərin yayılması yalnız matros qrupunda müşahidə edilmişdir ($\chi^2 \leq 4,5$; $\nu = 1,0$; $P < 0,05$).

Göz və onun əlavə aparatının xəstəlikləri gəmi mütəxəssislərində nisbətən çox aşkar olunmuşdur, hər 100 nəfər kapitan və onun köməkçilərində 14,2±3,4, mexaniklərdə 9,8±2,2; maşinistlərdə 11,6±2,5, elektromexaniklərdə 8,1±2,2 və matroslarda 5,4±1,2 göz patologiyası qeydə alınmışdır. Göz və onun əlavə aparatının xəstəlikləri nisbətən az matroslarda aşkar olunur (95% etibarlılıq intervalı 3,0-7,8 hər 100 nəfərə görə). Matroslarla müqayisədə statistik dürtüst fərq yalnız kapitan və onların köməkçilərində müqayisəsində təsdiq olunur ($t = 2,2$; $p < 0,05$).

Qulaq və məməvari çıxıntının xəstəlikləri gəmi mütəxəssislərində nisbətən az aşkar edilmişdir (0,9-2,6%). Bu patologiyaların yayılma səviyyəsi kapitan və onların köməkçilərində nisbətən aşağı, matros və maşinist qruplarında nisbətən yuxarı olsa da onların müqayisəsi sifir hipotezinin ədalətli olmasını təsdiq edir.

Gəmi mütəxəssislərində nisbətən çox aşkar edilmiş xəstəliklərə arterial hipertenziya və ürəyin işemiya xəstəliyidir. Ayrı-ayrı peşə qruplarında bu xəstəliklərin yayılma səviyyəsi geniş intervalda dəyişir. Arterial hipertenziya kapitan və onların köməkçilərində 14,2±3,4%-də, mexaniklərin 9,2±2,1%-də, maşinistlərin 11,0±0,4%-də, elektromexaniklərin 10,8±2,6%-də və matrosların 6,3±1,3%-də aşkar olunmuşdur. Bu peşə qruplarının qoşa müqayisəsi göstərir ki, yalnız kapitan və onların köməkçiləri və

matroslar bir-birindən arterial hipertenziyanın yayılmasına görə statistik dürtüst fərqlənirlər ($t=2,2$; $p<0,05$).

Ürəyin işemiya xəstəliyi də kapitan və onların köməkçilərində nisbətən çox aşkar olunmuşdur ($15,1\pm 3,5\%$). Bu patologiyanın nisbətən aşağı səviyyədə yayılması mexaniklər ($7,6\pm 1,9\%$) və matroslar ($8,0\pm 1,5\%$) qruplarında qeydə alınmışdır. Maşinist və elektromexaniklər arasında ürəyin işemiyası xəstəliyi müvafiq olaraq $10,4\pm 2,4$ və $10,1\pm 2,5\%$ hallarda müşahidə olunmuşdur. Ürəyin işemiya xəstəliyinin yayılmasına görə, kapitan və onların köməkçiləri qrupu mexaniklərdən ($t=2,0$; $P<0,05$) və matroslardan ($t = 1,9$; $P < 0,05$) statistik dürtüst fərqlənirlər.

Kardiovaskulyar xəstəliklərin yayılma səviyyəsi hər 100 nəfərə görə təşkil etmişdir: $29,3\pm 4,4$ kapitan və onların köməkçiləri, $16,8\pm 2,8$ mexaniklər, $21,4\pm 3,2$ maşinistlər, $20,9\pm 3,3$ elektromexaniklər və $14,3\pm 1,9$ matroslar qrupunda. Göstəricinin səviyyəsi nisbətən aşağı olan matroslarla müqayisədə statistik dürtüst çox kardiovaskulyar xəstəliklərin yayılması kapitan və onların köməkçilərində ($t=3,2$; $P<0,01$) müşahidə olunmuşdur. Göstəricinin nisbətən yüksək səviyyədə olduğu kapitan və onların köməkçiləri qrupu ilə müqayisədə statistik dürtüst aşağı səviyyə mexaniklər ($P<0,05$) və matroslar qruplarında müşahidə olunmuşdur.

Yuxarı tənəffüs orqanlarının xroniki xəstəlikləri (əsasən tonzillitlər, adenoidlər, rinoфарингіtlər) bütün peşə qruplarında nisbətən çox aşkar olunmuşdur: 100 nəfərə görə kapitan və onların köməkçilərində $11,3\pm 3,1$; mexaniklərdə $10,3\pm 2,2$; maşinistlərdə $10,4\pm 2,4$; elektromexaniklərdə $12,2\pm 2,7$ və matroslarda $14,8\pm 1,9$ sayda xroniki xəstəlik qeydə alınmışdır. Yuxarı tənəffüs orqanlarının xəstəliklərinin yayılmasına görə gəmi mütəxəssislərinin peşə qrupları bir-birindən statistik dürtüst fərqlənirlər.

Xroniki bronxit diaqnozu kapitan və onların köməkçilərində $0,9\pm 0,9\%$ -də, mexaniklərin $2,2\pm 1,1\%$ -də, maşinistlərin $1,8\pm 1,0\%$ -də, elektromexaniklərin $1,4\pm 1,0\%$ -də, matrosların $3,4\pm 1,0\%$ -də qoyulmuşdur. Bu xəstəliyin yayılmasına görə gəmi mütəxəssislərinin peşə qrupları bir-birindən statistik dürtüst fərqlənirlər ($\chi^2\leq 2,3$; $v=1,3$; $p>0,05$).

Xroniki qastrit və qastroduodenitlər gəmi mütəxəssisləri arasında nisbətən çox qeydə alınmışdır ($\geq 5,4\%$). Bu xəstəliklərin yayılma səviyyəsi matroslarda nisbətən yüksək ($11,7\pm 1,7\%$), elektromexaniklərdə nisbətən aşağı ($5,4\pm 1,9\%$) olmuş və bir-birindən statistik dürtüst fərqlənmişdir ($t=2,5$; $P<0,05$). Kapitan və onların köməkçilərində ($7,6\pm 2,6\%$), mexaniklərdə ($7,1\pm 1,9\%$) və maşinistlərdə ($8,5\pm 2,2\%$) xroniki qastrit və qastroduodenitlərin yayılma səviyyəsi bir-birinə yaxındır və digər peşə qruplarının müvafiq göstəricisindən statistik dürtüst fərqlənmirlər. Mədə və 12 barmaq bağırsağın xora xəstəliyi kapitan və onların köməkçilərində $1,9\pm 1,3\%$ -də, mexaniklərin $2,2\pm 1,1\%$ -də, maşinistlərin $3,0\pm 1,3\%$ -də, elektromexaniklərin $2,7\pm 1,3\%$ -də və matrosların $3,7\pm 1,0\%$ -də müşahidə olunmuşdur. Bu patologiyanın yayılmasına görə gəmi mütəxəssislərinin peşə qrupları bir-birindən statistik dürtüst fərqlənmirlər ($\chi^2\leq 2,1$; $v=1,0$; $p>0,05$).

Hər 100 nəfər kapitan və onların köməkçilərində $9,4\pm 2,8$; mexaniklərə $9,2\pm 2,1$; maşinistlərə $11,6\pm 2,5$; elektromexaniklərə $8,1\pm 2,2$ və matroslara $15,3\pm 1,9$ xroniki qastrit, qastroduodenit, mədənin və 12 barmaq bağırsağın xora xəstəliyi düşür. Göstəricinin nisbətən yüksək səviyyədə olduğu matroslarla müqayisədə bu xəstəliklərin yayılması elektromexaniklər və mexaniklər qruplarında statistik dürtüst ($P<0,05$) az olmuşdur.

Sümük-əzələ sistemi xəstəliklərinin yayılma səviyyəsi kapitan və onların köməkçilərində ($3,8\pm 1,9\%$), mexaniklərdə ($3,8\pm 1,4\%$), maşinistlərdə ($3,7\pm 1,5\%$) bir-birinə yaxın olub nisbətən az qeydə alınmışdır. Bu xəstəliklərin yayılması elektromexaniklərdə ($9,5\pm 2,4\%$) və matroslarda ($9,1\pm 1,5\%$) nisbətən yüksək səviyyədə olmuş və bir-birindən fərqlənməmişdir. Peşə qruplarının sümük-əzələ sistemi xəstəliklərinin yayılmasına görə qoşa müqayisəsi göstərir ki, kapitan və onların köməkçiləri, mexaniklər və maşinistlər qrupları elektromexaniklər və matroslar qruplarından statistik dürtüst fərqlənmirlər ($t\geq 2,0$; $P<0,05$).

Sidik cinsiyyət orqanlarının xəstəlikləri matroslarda nisbətən çox aşkar edilmişdir (hər 100 nəfərə görə $7,1\pm 1,4$). Bu

xəstəliklər kapitan və onların köməkçilərində, həmçinin mexaniklərdə nisbətən az aşkar olunur (müvafiq olaraq $2,8 \pm 1,6$ və $2,7 \pm 1,2$). Sidik cinsiyyət orqanları xəstəliklərinin yayılmasına görə statistik dürtüst fərq matroslar qrupunu kapitan və onların köməkçiləri, mexaniklər qrupları ilə müqayisə etdikdə təsdiq olunur.

Travmaların nəticələri kimi təzahür olunan patalogiyalar kapitan və onların köməkçiləri arasında az qeydə alınmışdır ($0,9 \pm 0,9\%$). Mexaniklər, maşinistlər və elektromexaniklərdə müvafiq olaraq $1,6 \pm 0,9$; $1,2 \pm 0,8$ və $1,4 \pm 1,0\%$ -də travmaların nəticələri qeydə alınmışdır. Matroslar qrupunda daha çox keçirilmiş travmaların nəticələri aşkar edilmişdir ($4,3 \pm 1,1\%$; 95% etibarlılıq intervalı $2,1-6,5\%$).

Təsdiq olunmuş diaqnozla assosiasiya etməyən simptomlar gəmi mütəxəssislərində nisbətən çox aşkar olunur ($\geq 6,1\%$). Peşədən asılı simptomların tezliyi fərqli olanda ($6,6 \pm 2,4\%$ kapitan və onun köməkçiləri; $6,5 \pm 1,8\%$ mexaniklər; $6,7 \pm 2,0\%$ maşinistlər; $6,1 \pm 2,0\%$ elektromexaniklər; $9,4 \pm 1,6\%$ matroslar) onların fərqi statistik dürtüst deyildir ($p > 0,05$).

Xroniki xəstəliklərin ümumi yayılma səviyyəsi hər 100 nəfər gəmi mütəxəssisinə görə kapitan və onların köməkçiləri (98,1), mexaniklər (92,2), maşinistlər (102,4), elektromexaniklər (102,7) və matroslar (113,1) qruplarında bir-birinə yaxın olmuşdur.

Beləliklə, gəmi mütəxəssislərində xroniki xəstəliklərin ümumi yayılma səviyyəsinin oxşarlığı fonunda peşədən asılı olaraq bəzi xroniki xəstəliklərin riski yüksəkdir:

- Sinir sistemi xəstəlikləri (əsasən mono və poli nevropatiyalar), sümük-əzələ sistemi xəstəlikləri və travmaların nəticələri olan patalogiyaların riski matroslarda;
- Göz xəstəliklərinin, ürəyin işemiya xəstəliyinin, arterial hipertenziyanın riski kapitan və onların köməkçilərində;
- Sümük-əzələ sisteminin xəstəliklərinin riski elektromexaniklərdə.

Ədəbiyyat

1. Oldenburg M., Baur X., Schlaich C. Occupational risks and challenges of seafaring // JOccup Health 2010; 52: 249–256
2. Iversen R.T.B. The mental health of seafarers // IntMarit Health 2012; 63: 78–89
3. MacLachlan M., Kavanagh B., Kay A. Maritime health: a review with suggestions for research // IntMarit Health 2012; 63: 1–6
4. Penezić Z., Slišković A., Kevrić D. Some correlates of life satisfaction in seamen [Nekikorelatizadovoljstvaživotomkodpomoraca] // ContempPsychol [Suvremenapsihologija] 2013; 16: 83–92
5. Nielsen M.B., Bergheim K., Eid J. Relationships between work environment factors and workers' well-being in the maritime industry // IntMarit Health 2013; 64: 80–88
6. Oldenburg M., Jensen H.J., Wegner R. Burnout syndrome in seafarers in the merchant marine service // Int Arch Occup Environ Health 2013; 86: 407–416
7. Raaschou-Nielsen O., Andersen Z.J., Beelen R. et al. Air pollution and lung cancer incidence in 17 European cohorts: prospective analyses from the European Study of Cohorts for Air Pollution Effects (ESCAPE) // Lancet Oncol 2013; 14: 813–822
8. Scovill S.M., Roberts T.K., McCarty D.J. Health characteristics of inland waterway merchant marine captains and pilots // Occupational Med 2012; 62: 638–641
9. Oldenburg M., Harth V., Manuwald U. Non - cancer diseases requiring admission to hospital among German seafarers // IntMarit Health, 2015. 66, 1:6 – 10
10. Стентон Г. Медико - биологическая статистика. Москва. Изд. Практика. 1999. - 459 с.

Texniki redaktor: Qasimov B.
Operator: İsmayılov B.
Mətnin yığılması
və səhifələnməsi: Hüseynova S.

Əziz Əliyev adına Azərbaycan
Dövlət Həkimlər Tərmilləşdirmə İnstitutunun
Elmi-Praktiki Konfransın Məcmuəsi

Çapa vermişdir: 24.12.2019

Kağız ölçüsü: 60x84 1/16

Şərti çap vərəqi: 15,5

Sifariş: 82. Sayı:100

“UNİCİLD”MMC –nin mətbəəsində nəşr olumuşdur.

Ünvan: Bakı, Ə.Ələkbərov küç., ev 5, mənzil 11.

Tel.: (+994 12) 497-51-40

Mob.: (+994 55) 640-00-94

E-mail: mb.valeh@gmail.com